

ИССЛЕДОВАНИЕ СТРУКТУРНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ В ОРГАНАХ И ТКАНЯХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДОВ МОРФОЛОГИИ И ИХ СВЯЗЬ С РЕЗУЛЬТАТАМИ ЛУЧЕВОЙ ДИАГНОСТИКИ

Бердиев Бехзод Шомуродович

Бухарский институт инновационной медицины

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10639797>

Исследование структурных изменений в органах и тканях играет важную роль в диагностике различных заболеваний и патологических процессов. Оно позволяет получить информацию о состоянии клеток, тканей и органов на микроуровне, что является ключевым для определения причин и механизмов заболеваний, а также выбора оптимального метода лечения. Один из основных подходов к исследованию таких изменений - морфологический анализ, который включает в себя изучение структуры и формы клеток, тканей и органов с использованием различных методов, таких как микроскопия, гистология, цитология и электронная микроскопия. [1.3]

В последние десятилетия лучевая диагностика, включающая методы, такие как рентгенография, компьютерная томография (КТ), магнитно-резонансная томография (МРТ) и ультразвуковое исследование, стала неотъемлемой частью клинической практики. Эти методы позволяют получать изображения внутренних органов и тканей, что позволяет врачам визуализировать структуру органов, выявлять патологические изменения и оценивать их характеристики, такие как размер, форма, плотность и взаимное расположение. [2.4]

Связь между морфологическими изменениями, выявленными при анализе клеток, тканей и органов, и результатами лучевой диагностики имеет большое значение для уточнения диагноза, оценки степени заболевания и планирования лечения. Например, изменения в структуре тканей, обнаруженные при гистологическом исследовании биопсийного материала, могут быть сопоставлены с данными компьютерной томографии для определения характера опухоли, ее размеров, инвазивности и возможного метастазирования.

Одним из примеров такой связи является исследование рака легких. Гистологический анализ биопсийного материала позволяет определить тип опухоли, ее гистологическую структуру и степень дифференцировки клеток. Эти данные могут быть сопоставлены с результатами компьютерной томографии легких, что позволяет оценить размеры

опухоли, ее локализацию и возможные метастатические поражения лимфатических узлов. [1.3]

Другой пример - исследование заболеваний печени. Гистологический анализ биопсийного материала позволяет выявить наличие воспалительных изменений, фиброза или опухолевого процесса в тканях печени. Эти изменения могут быть дополнительно оценены с помощью методов лучевой диагностики, таких как ультразвуковое исследование или магнитно-резонансная томография, что позволяет определить степень поражения тканей, распространение процесса и выбрать оптимальную стратегию лечения.

Заключение: Таким образом, исследование структурных изменений в органах и тканях с использованием методов морфологии и их связь с результатами лучевой диагностики является важным компонентом современной медицинской практики, позволяющим улучшить точность диагностики, оценить степень заболевания и выбрать оптимальное лечение для пациентов.

Список литературы:

1. Takahashi N, Sugimoto M, Psutka SP, Chen B, Moynagh MR, Carter RE. Validation study of a new semiautomated software program for CT body composition analysis. *Abdom Radiol.* 2017 Apr; 42(9):2369-2375. DOI: 10.1007/s00261-017-1123-6
2. Van Vugt JL, Levolger S, Gharbharan A, Koek M, Niessen WJ, Burger JW, et al. A comparative study of software programmes for cross-sectional skeletal muscle and adipose tissue measurements on abdominal computed tomography scans of rectal cancer patients. *J Cachexia Sarcopenia Muscle.* 2017 Apr; 8(2):285-297. DOI: 10.1002/jcsm.12158
3. Yokota F, Otake Y, Takao M, Ogawa T, Okada T, Sugano N, et al. Automated muscle segmentation from CT images of the hip and thigh using a hierarchical multi-atlas method. *Int J Comput Assist Radiol Surg.* 2018 Jul; 13(7):977-986. DOI: 10.1007/s11548-018-1758-y
4. Erlandson MC, Lorbergs AL, Mathur S, Cheung AM. Muscle analysis using pQCT, DXA and MRI. *Eur J Radiol.* 2016 Aug; 85(8):1505-1511. DOI: 10.1016/j.ejrad.2016.03.001
5. Hyun SJ, Bae CW, Lee SH, Rhim SC. Fatty degeneration of the paraspinal muscle in patients with degenerative lumbar kyphosis: a new evaluation method of quantitative digital analysis using MRI and CT scan. *Clin Spine Surg.* 2016 Dec; 29(10):441-447. DOI: 10.1097/BSD.0b013e3182aa28b0

6. Lee SH, Park SW, Kim YB, Nam TK, Lee YS. The fatty degeneration of lumbar paraspinal muscles on computed tomography scan according to age and disc level. Spine J. 2017 Jan; 17(1):81-87. DOI: 10.1016/j.spinee.2016.08.001